

**KOMPAZÍTOR RADION SHEDRINIŇ ÓMIRI HÁM
DÓRETIWSHILIGINE BIR NÁZER**

Erimbetov Diyarbek

ÓzMK. Nókis filiali

“Saz atqariwshiligi” kafedrası 2-kurs studenti

Ilimiy basshi:

Allaniyazov Baxadir – ÓzMK. Nókis filiali

“Saz atqariwshiligi” kafedrası w.w.a. docenti

Annotaciya: *Bul maqalada rus kompozitori Radion ShchedriniŇ turmısı hám dóretiwshiligi izertlengen hám muzika kórkem ónerine qosqan ulesi haqqında, soniŇ menen birge, oniŇ turmısı dawamındađı jaratqan dóretpeleri, miynetine muwapıq berilgen sıylıqları hám ordenleri haqqında. Bul maqala muzika kórkem óneri salasında iskerlik kórsetip atırđan kórkem óner xızmetkerlerine qosımsha mađlıwmat retinde qabıllawları múmkin boladı. Búgingi kúnde Ózbekstan mámleket konservatoriyasi Nókis filialında oqıp atırđan jaslarđa, az đana bolsa da mađlıwmat retinde xızmet etedi.*

Gilt sózler: *Radion Shchedrin, rus klassik muzikası, fortepiano, orkestr, balet, opera, koncert.*

Аннотация: *В данной статье исследуются жизнь и творчество русского композитора Радиона Щедрина и его вклад в музыкальное искусство, а также его прижизненные произведения, награды и награды. Эту статью можно использовать как дополнительную информацию для артистов, работающих в сфере музыки. Сегодня Узбекская государственная консерватория хоть и немного, но информирует молодых людей, обучающихся в Нукусском филиале.*

Ключевые слова: *Радион Щедрин, русская классическая музыка, фортепиано, оркестр, балет, опера, концерт.*

Abstract: *This article explores the life and work of the Russian composer Radion Shchedrin and his contribution to the art of music, as well as his life's works, awards and decorations. This article can be used as additional information for artists working in the field of music. Today, the Uzbekistan State Conservatory serves young people studying at the Nukus branch, even if only a little, as information.*

Keywords: *Radion Shchedrin, Russian classical music, piano, orchestra, ballet, opera, concert.*

Tiykargı bólim. Rodion Konstantinovich Shedrin rus kompozitori, pianinoshı, muzika ġayratkeri. Rodion Shedrin 1932-jılda Moskva qalasında sazendeler shańaraġında tuwılġan. Ákesi kompozitor hám muzika teoryyası pání oqıtıwshısı bolıan. Birinshi muzika oqıtıwshı ákesi Konstantin Mixaylovich bolıp, ol tereń bilimge iye qıtıqlaq yaġniy yadında eslep qalıwshı edi “magnitafon” yadı (bir waqtınıń ózinde bir neshshe waqıyanı, muzıkanı), tolıq sesler uyġınlıġın aytıp táriyplep beriwshı edi. “Ol tábiy úlken muzıkalıq qábiletke hám ájayıp eslep qalıw

qábiliyetke iye bolıan. Ol esitken hámme namalardı tákirarlay alar edi hám hár qanday saz áspabta, ġárezsiz túrde, úyrenbesten atqara alġan. Radion Shedrin Moskvada Gnssin muzika mektebinde tálim alġan. Hám sol jerde fortepiano hám kompoziciya boyınsha baslanġısh bilimlerdi ala baslaġan.

Moskva Gnssin muzika mektebin tamamlaġannan keyin 1955- jılġa shekem P. I. Chaykovskiy atındaġı Moskva konservatoriyasında oqıdı jáne onı eki qánigelik: kompozitsiya (Y. A. Shaporin klası) hám fortepiano (Y. V. Flier klası) boyınsha oqıġan. Ol pianino ásbapın oġada professional tárizde atqarġan, kompozitsiya bóliminen waz keshiwdi oyladı. Biraq ata-anası onı bul pikirinen qaytaradı.

1959-jılda aspiranturanı tamamlaġan (ilimiy baslıq Yu. A. Shaporin). Ele tórtinshi kursta oqıp atırġannıń ózinde RSFSR Kompozitorler awqamına aġza boldı.

Ol eń jaqsı rus klassikasi tiykarında kompozitsiyalar jaratadı. Shedrinniń sózlerine kóre, opera máńgi jasaydı. Itimal, sol sebepli ol 7 ájayıp opera jaratqan. Kompozitordıń debyut operası 1961-jılda jazılġan, “Tekġana muhabbat emes” (Not only love) dep atalġan. Vasiliy Katanyan Rodionga bul muzıkalıq kompozitsiya ústinde islewge járdem bergen.

Opera premyerası Bolshoy teatrında bolıp ótti. Onı Evgeniy Svetlanov alıp barġan. Ataqlılıq tolıqında maestro basqa bir qatar ataqlı dóretpelerdi jaratadı. Vokal dóretpeler ústinde de islegen. Pushkinniń “Evgeniy Onegin” nen altı xor, sonıń menen birge, kapella kompozitsiyaları bólek itibarġa ılayıq bolıp tabıladı. Pútkil iskerligi dawamında Shedrin tájiriyebe ótkeriwden sharshamaġan. Solay etip, ol kino kompozitori retinde de belgili. A. Zarxiynniń bir qansha filmlerine muzika jaratqan. Bunnan tısqari, ol rejissyorlar Y. Rayzman hám S. Yutkevichlar menen birge islesken.

Keyin-ala 1965-1969-jıllarda Moskva konservatoriyasında kompozitsiya oqıtıwshısı bolıp is júrgizgen. Onıń shákirtleri arasında O. Galaxov, B. Getselev, G. Minchevler bar. 1962-jıldan - SSSR Kompozitorler awqamı bas xatkeri. 1973-jılda ol RSFSR Kompozitorlar awqamı baslıġı etip saylanadı. Ol bul lawazımında 1990- jılġa shekem isleydi hám óz qálewi menen onı tark etedi, sonnan keyin ol Rossiya Kompozitorlar awqamınıń baslıġı lawazımında qaldırıladı. 1962-jıldan Sovet tınıshlıq

komiteti aǵzası. 1989-jılda Kompozitorlar awqamınan SSSR Joqarǵı Keńesi xalıq deputatı etip saylaǵanı, wálayatlar ara deputatlıq toparı aǵzası (1989-1991). RSFSR Joqarı Sovetiniń 6, 9, 10 hám 11-shaqırıq deputatı bolǵan. Ol ómiri dawamında kóplegen shıǵarmalar dóretken, solar qatarında tómendegiler.

Baletleri:

«Konyok-Gorbunok» (P. P. Ershovtıń ertegi tiykarında, 1960 jıl);

«Karmen-syuita» (G. Bize «Karmen» operasınan úzindilerdiń transkripsiyası 1967);

«Anna Karenina» (L.N. Tolstoydıń romanı tiykarındaǵı lirik saxnalar, 1972);

«Shayka» (A. P. Chexovtıń pesası tiykarında, 1980 jıl);

«Dama s sobachkoı» (A. P. Chexovtıń gúrrińi tiykarında, 1985 jıl);

Operaları: “Не только любовь”, epilogi 3 aktli lirik opera (S. P. Antonov gúrrińleri tiykarında, A. A. Katanyan librettosı, 1961-jılı); “Мёртвые души”, opera saxnaları (N. V. Gogoldıń “Óli janlar” romanı tiykarında, librettosı R. Shedrin, 1977-jılı.); “Лолита” (V. Nabokovtıń romanı, librettosi R. Shedrin, 1992-jılı); “Очарованный странник” (N. S. Leskovtıń gúrrińleri tiykarında, librettosı R. Shedrin, 2002-jılı); “Боярыня Морозова” (4 solist ushın rus xor operası, aralas xor, truba, timpani hám urma ásbaplar, R. Shedrin librettosi, 2006-jılı); “Левша” (N. S. Leskovtıń Левша haqqında ertegi tiykarında 2 bólimli opera, R. Shedrin librettosi, 2013-jılı); “Нина и 12 месяцев” (B. Nemtsovnanıń “On eki ay haqqında” ertegi tiykarında 2 bólimnen ibarat opera, librettosi R. Shedrin, 2015 jıl).

Orkestr ushın simfoniaları: 1-simfoniya. Úlken simfoniyalıq orkestr uchın. Úsh bólim(1958); 2-simfoniya. Úlken simfoniyalıq orkestr uchın. Bes bólim(1965); 3-simfoniya “Rus ertekleriniń juldızları”. Simfoniyalıq orkestr uchın. Bes bólim(2000);

R. Shedrin orkestr ushın birqansha koncertler jazǵan bolıp, solar qatarında «Озорные частушки» (1963), «Звоны» (1968), «Старинная музыка российских провинциальных цирков» (1989), «Хороводы» (1989), «Четыре русских песни» (1998) koncertleri birqansha orkestrler tárepinen atqarılıp saxnaǵa qoyılǵan. Hám basqada shıǵarmalarınan, saz ásbap hám orkestr ushın koncertler jazdı. Solardan atap aytqanda: Fortepiano hám orkestr ushın jazılǵan 1-sanlı koncerti, tórt bólimnen ibarat bolıp (1954) jılı jazılǵan. Al 1966-jılında fortepiano hám orkestr ushın jazılǵan 2-sanlı koncerti, úsh bólimnen ibarat bolıp, ol óz ishine "Dialoglar", “Improvizatsiyalar”, “Qarama-qarsılıqlar”dı jámlegen, Fortepiano hám orkestr ushın jazılǵan 3-sanlı

koncert. “Variatsiyalar hám tema”dan ibárat (1973), Fortepiano hám orkestr ushın jazılǵan 4-sanlı koncert. Eki bólimnen ibárat (1991), Fortepiano hám orkestr ushın jazılǵan 5-sanlı koncert. Úsh bólimnen ibárat (1999), Fortepiano hám tarlı ásbaplar ushın jazılǵan 6-sanlı koncert, Lotano koncerti (2003), Truba saz ásbabı hám orkestr ushın jazılǵan koncerti úsh bólimnen ibárat (1993), Violonchel saz ásbabı hám orkestr ushın jazılǵan koncerti tórt bólimnen ibárat (1994), Parabola koncerti, Violonchel saz ásbabı hám tarlı orkestr hám timpani ushın jazılǵan koncert (2001), Skripka saz ásbabı hám tarlı orkestr ushın jazılǵan koncerti, úsh bólimnen ibárat (1997). Arfa, alt hám tarlı orkestr ushın jazılǵan concert, Dolce koncerti (1997), Skripka, truba hám tarlı orkestr ushın jazılǵan koncert, Koncert parlando (2004). Goboy hám orkestr ushın jazılǵan koncert (2009), “Romantik usınıs” atlı kontsert, Pianino, violonchel hám orkestr ushın jazılǵan koncertler (2010) di aytıp ótsek boladı.

Ol koncert janırınan basqa da janlarda túrli saz ásbaplarda shıǵarmalar dóretti, kóbinese fortepiano ushın shıǵarmaları kóplegen kórkem óner pidayıları tárepinen zavıq penen atqarılıp tamashagóyler tárepinen tınlanıp kelinbekte, olar qatarına tómendegi jıllar kesiminde keltirilgen polifoniyalıq hám keń kólemdegi shıǵarmaların keltirip ótsek boladı:

2 polifoniyalıq shıǵarma (1961), 2 sonata (1962, 1996), 24 prelyudiya hám fuga (1964-1970), Polifoniyalıq albom (1972), «Частушки». Fortepiano ushın Koncert (2001), «Дневник». 7 pesa fortepiano ushın (2002), «Вопросы». 11 pesa fortepiano ushın (2003), Sonatine Concertante fortepiano ushın (2005), Alla Pizzicato fortepiano ushın (2005), Hommage a Chopin. 4 qol, fortepiano ushın (2005), «Романтические дуэты». 7 pyesa ,4 qol, fortepiano ushın (2007), «Простые страницы». 7 pyesa fortepiano ushın (2009), «Концертный этюд» («Чайковский-этиюд») fortepiano ushın (2010).

Kompozitor Radion Shedrinniń bul dóretiwshilik miynetleri mámleket tárepinen ılayıq bahalanıp, bir qansha kókierek nıshanları hám ordenler menen sıylıqlandı:

1970 – jılı RSFSRda xızmet ko‘rsetken artist;

1976 – jılı RSFSR xalq artisti;

1981 – Rus muzıka kórkem ónerine qosqan úlken xızmetleri ushın. SSSR xalq artisti;

1972 – “Lenin xalıq kewlinde” oratoriyası hám “Tek ǵana muhabbat emes” operası ushın SSSR mámleketlik ordeni menen sıylıqlandı;

1984 – “Óli janlar” operası ushın (1977), xor “Pugachevtiń ólim jazasına tartılıwı” (1981), simfoniyalıq orkestr ushın “Saltanatlı uvertura” shıǵarmaların jazǵanı hám rus muzıka kórkem ónerine qosqan úlken úlesi ushın: Lenin ordeni menen sıylıqlandı;

1992 - N. Leskov atındaǵı “Izlengen perishte ” xor muzıkası ushın - Rossiya Federatsiyası mámleketlik sıylığı;

2018 - gumanitar islerde úlken jetiskenlikleri ushın Rossiya Federatsiyası mámleketlik sıylığı;

1982 - Rus muzıka kórkem ónerin rawajlandırıwdaǵı úlken xızmetleri ushın hám eliw jıllığı múnásibeti menen “Lenin ordeni”, “Qızıl Bayraq ordeni” (1971);

1967 - Rus kórkem ónerin rawajlandırıwdaǵı xızmetleri, Ruwxıy aǵartıwshılıq islerinde aktiv qatnası hám mádeniyat mekemelerindegi kóp jıllıq nátiyjeli miyneti ushın. “Dańq hám ataq belgisi” ordenleri menen múnásip sıylıqlandı.

Juwmaqlaw bólimi. Bul maqala tiykarınan kompazitor Radion Shedrinniń ómiri dawamında dóretken kóplegen shıǵarmaları, rus kórkem ónerine qosqan úlken úlesi hám miynetleri ushın berilgen sıylı orden hám medalları aytıp ótilgen bolıp esaplanadı. Hám de sol qatarda kompazitor Radion Shedrinniń dóretken shıǵarmaların oqıwshı jaslar hám oqıtıwshılardıǵa, orkestr sazandelerine mádeniy tárepten úlken tásirin tiygizedi. Kompazitor Radion Shedrin islegen miynetleri ushın alǵan sıylı ordenleri bolajaq kompazitorlardıǵa úlken jiger hám kúsh baǵıshlawına isenemiz. Húrmetli Prezidentimiz “Keleshek jaslar qolında” dep biykarǵa aytpaǵan, sonlıqtan biz keleshekte kórkem óner pidayıları hám kúshli kompazitorlar jetilisip shıǵadı degen úmittemiz.

Ádebiyatlar dizimi

1. Tarakanov M. YE. Tvorchestvo Rodiona Shedrina. — M.: Sovetskiy Kompozitor, 1980.
2. Paisov Y. Xor v tvorchestve Rodiona Shedrina: Issledovaniye. — M.: Sovetskiy kompozitor, 1992.
3. Xolopova V. N. Put po sentru. Kompozitor Rodion Shedrin. — M.: Kompozitor, 2000.
4. Proxorova I. Rodion Shedrin. Nachalo puti. — M., 1989.
5. Rodion Shedrin. Materiali k tvorcheskoy biografii / Red.-sost. YE. S. Vlasova. — M.:Kompozitor, 2007.
6. Rodion Konstantinovich Shedrin. Jizn i tvorchestvo: Albom fortepiannix pereloeniy s kommentariyami i illyustratsiyami / Sostavitel YE. S. Vlasova. — Chelyabinsk: MPI, 2006.
7. Sinelnikova O. V. Prinsip montaja v instrumentalnoy muzike Rodiona Shedrina. — Kemerovo: Kemerovskiy gos. un-t kulturni i iskusstv, 2007. —

Internet derekleri

1. Belcanto.ru <https://www.belcanto.ru/schedrin.html>.
2. Kultura.rf
https://www.culture.ru/catalog/muzyka_o_rodine/ru/item/person/shchedrin-rodion-konstantinovich
3. <https://tass.ru/encyclopedia/person/schedrin-rodion-konstantinovich>